

УДК 304.2

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/31>

ПРОБЛЕМА ЭТНИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЛИКТОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

©*Попенкова Д. И., Московский государственный психолого-педагогический университет,
г. Москва, Россия, Dasha2011@inbox.ru*

PROBLEMS OF ETHNIC AND RELIGIOUS CONFLICTS IN MODERN RUSSIA

©*Popenkova D., Moscow State University of Psychology & Education,
Moscow, Russia, Dasha2011@inbox.ru*

Аннотация. Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу об этнических и религиозных конфликтах на примере гастарбайтеров. В статье дается определение терминам гастарбайтер, конфликт, этнический и религиозный конфликт. Анализируется национальный состав гастарбайтеров, приезжающих в Россию на заработки. Разбираются причины возникновения конфликтов на религиозной и этнической почве среди граждан России и гастарбайтеров. В конце статьи приводятся некоторые возможные варианты решения описываемых конфликтов. По итогам наблюдения исследования различных литературных источников числе причин межэтнических конфликтов в статье названы: нежелание гастарбайтеров знакомится с культурой той страны, в которую они попадают, а также низкий социальный статус гастарбайтеров, незнание русского языка, взаимодействие только с сообществом своих соотечественников. Особо подчеркивается проблема нелегальной миграции, которая увеличивает уровень преступности. В качестве решения данных конфликтов предлагается жесткий контроль над нелегальной миграцией, адаптация мигрантов к культуре народов Российской Федерации и повышение заработной платы на низкооплачиваемых работах.

Abstract. The article is devoted to the current issue of ethnic and religious conflicts by the example of migrant workers. The article defines the terms migrant workers, conflict, ethnic and religious conflict. The national composition of migrant workers who come to Russia to work is analyzed. The causes of religious and ethnic conflicts among Russian citizens and migrant workers are analyzed. At the end of the article, some possible solutions to the described conflicts are given. According to the results of the observation, studies of various literary sources, one of the causes of interethnic conflicts in the article was named: the reluctance of migrant workers gets acquainted with the culture of the country in which they fall, as well as the low social status of migrant workers, lack of knowledge of the Russian language, interaction only with the community of their compatriots. The problem of illegal migration, which increases the crime rate, is emphasized. As a solution to these conflicts, tight control over illegal migration, adaptation of migrants to the culture of the peoples of the Russian Federation, and an increase in wages in low-paid jobs are proposed.

Ключевые слова: этнический конфликт, религиозный конфликт, актуальный, гастарбайтер, нелегальная миграция.

Keywords: ethnic conflict, religious conflict, relevant, migrant workers, illegal migration.

Введение

Этнический и религиозный конфликт — это глобальное явление, которое непосредственно затрагивает также и нашу страну. Российская Федерация является прямым преемником Советского Союза, который объединял большое количество стран и народов. Такое огромное количество национальностей, религий на территории одного государства требовало особенной политики в национальном вопросе. СССР выделял значительные ресурсы для поддержания экономики отстающих регионов, в частности крупные финансовые средства, специалисты были направлены в Среднюю Азию, Прибалтику, Белоруссию, Украину. Такие меры в значительной мере позволили уравнивать экономическое положение союзных республик и ускорить их развития. В союзных государствах развивалась промышленность, сельское хозяйство, наука, образование. Все это увеличивало количество рабочих мест, улучшало благосостояние местного населения [1]. Но в 1991 г произошел развал Советского Союза. Это тяжело сказалось на всех бывших союзных республиках. Привело к кризису во всех сферах жизни общества: тяжелому экономическому положению, разгулу преступности, безработице. Благодаря своим ресурсам, грамотному руководству Российская Федерация постепенно смогла справиться с разрухой 90-х. Но в странах Средней Азии, Белоруссии, Украины положение не смогло восстановиться до приемлемого уровня. Они получили независимость, но при этом лишились финансовой поддержки, что привело к снижению темпов развития страны, кризису промышленности. Многие предприятия закрывались, уменьшались зарплаты, и увеличивалась безработица. Начались массовые эмиграции в Российскую Федерацию на заработки. Таким образом, в нашей стране появилось много дешевой рабочей силы. С увеличением рабочих мигрантов обострились националистические проблемы [7].

Конфликт — это наиболее острый способ решения противоречий в образе мыслей, взглядах, предпочтениях, который возникает при социальном взаимодействии людей, обычно сопровождается негативными эмоциями и может привести к неблагоприятным последствиям. Конфликт возникает при взаимодействии людей, групп, объединений, обществ с несовместимыми позициями, интересами, взглядами [2]. В современной литературе выделяют множество классификаций конфликтов:

- по длительности (долгосрочные, краткосрочные, разовые, затяжные, повторяющиеся);
- по объему (глобальные, локальные, региональные, групповые, личные);
- по источнику возникновения (объективные, субъективные, ложные);
- по используемым средствам (насильственные, ненасильственные);
- по форме (внутренние, внешние, антагонистические);
- по сферам общественной жизни (экономические, политические, этнические, семейно-бытовые, религиозные) и т.д [2, 4]

Межэтнический конфликт является одним из самых глобальных и серьезных конфликтов в мире. Межэтнический конфликт это конфликт между представителями этнических групп, его также иногда называют межнациональным конфликтом. Он обладает некоторыми особенностями: разделение по этническому признаку, поддержка в этнически дружественной среде, в некоторых случаях стремится к политизации, новые участники обычно поддерживают одну из сторон конфликта исходя из своей этнической принадлежности [3].

Религиозный конфликт существовал на протяжении почти всей истории человечества и привел к значительному количеству войн. Несмотря на то, что в современном мире большинство государств являются светскими и провозглашают свободу вероисповедания, проблема религиозного конфликта, по прежнему, достаточно острая [6].

Достаточно часто эти два вида конфликта встречаются в сочетании друг с другом. Эти конфликты происходят во всех странах мира, особенно в многонациональных государствах и государствах со значительными национальными меньшинствами. В развитых странах причиной межэтнических конфликтов часто выступает социальное неравенство, значительные преимущества, у какой либо нации, а также противоречия в религии, традициях и культуре [10].

В Российской Федерации с ее многонациональным составом межнациональные конфликты являются достаточно частым явлением [13]. Периодически происходят конфликты с нациями, входящими в состав Российской Федерации. Некоторые из них хотят добиться автономии, другие полной политической независимости. Но есть также конфликты, которые в последнее время становятся преобладающими и наиболее серьезными. Это конфликты между гражданами Российской Федерации и приезжими иностранными мигрантами — гастарбайтерами [1]. В данной статье будет рассмотрен именно такой тип межнационального, религиозного конфликта.

*Религиозные и этнические конфликты в современном обществе
на примере гастарбайтеров*

Прежде всего, необходимо разобрать такой термин как «гастарбайтер». Гастарбайтер дословно переводится с немецкого как «гость-работник» или «приглашенный рабочий»-термин, который обозначает иностранца, работающего по временному найму. Слово было заимствовано из немецкого языка и широко распространилось в 1990 годы на территории бывшего советского союза. Оно появилось в Германии для обозначения людей приехавших для работы по приглашению немецкого правительства. В России приток мигрантов не был вызван приглашениями как в Германии, поэтому некоторыми воспринимается с негативной оценкой. Сами мигранты чаще всего воспринимают этот термин оскорбительно [9].

Массовая трудовая миграция в Россию из стран СНГ началась в 1990 х годах, сначала из стран Молдавии, Украины и Таджикистана, затем из других бывших советских республик. Самое большое число мигрантов в Москве и других крупных городах. По данным Росстата на 2018 год наиболее широко представлены рабочие с Украины (25,5%); Казахстана (12,2%); Узбекистана (10,9%); Таджикистана (10,8), есть представители Кавказа и других стран.

В 2007 г была упрощена процедура регистрации пребывания и трудовой деятельности на территории СНГ, что по данным федеральной миграционной службы стало причиной увеличения числа легальных мигрантов. Но, все равно, остается достаточно большой процент нелегальных мигрантов. Нелегальное положение значительного числа гастарбайтеров приводит к большому количеству преступлений по отношению к ним со стороны работодателя. При этом отмечается также высокий уровень преступности и со стороны самих мигрантов. Так, например, по данным МВД Москвы, в 2013 г выходцы с Кавказа, Средней Азии совершили 17,1% от всех преступлений в Москве, 46,6% из этих преступлений совершено по этническим причинам. Это достаточно высокий уровень конфликтов по этническим причинам. Необходимо разобрать причины.

По мнению директора центра этнополитических и региональных исследований, Владимира Мукомель, работа, которую выполняют мигранты, обычно, является низкоквалифицированной, тяжелой и грязной с низкой заработной платой [1]. Соответственно, соглашающиеся на ней работать иностранцы имеют достаточно низкий уровень образования, слабое знание русского языка и русской культуры. Также приезжие трудовые мигранты чаще всего, в силу своей оторванности от Родины, объединяются в группы по этническому признаку. Наибольшую проблему представляют мигранты из регионов Кавказа, Средней Азии у которых свои ярко выраженные культурные традиции,

религия, образ жизни. При объединении в этнические группы знакомство с другой культурой происходит слабо. Социальное неравенство тоже способствует обособлению трудовых мигрантов. Отсутствие стремлений к адаптации приводит к противопоставлению себя той культуре, в которой они живут. Все это создает предпосылки к возникновению конфликта. На фоне этого ухудшается отношение к мигрантам со стороны граждан Российской Федерации, появляются радикальные националистические организации. В некоторых случаях это приводит к вооруженным нападениям и обострению конфликта [8].

Большое значение в возникновении конфликта имеет религия. По мнению американского политолога Сэмюэла Хантингтона, будущие войны будут происходить не между разными странами, а между культурами и, по его словам, исламский экстремизм станет серьезной угрозой [11]. Причинами этого С. Хантингтон называет то, что как ислам, так и христианство:

- миссионерские религии, которые стремятся к увеличению последователей;
- «вселенские», то есть, полагающие, что только их религия является истинной
- теологические — предполагают, что ценности и убеждения религии являются целями всего существования человека

Также он относит к причинам демографический взрыв в мусульманских странах, который привел к нестабильности и развитию исламских фундаменталистских движений [11].

В России многие трудовые мигранты исповедуют ислам, и на фоне возрастающего в мире исламского экстремизма, есть среди них представители радикальных течений [7]. При этом, не нужно забывать, что официальные представители ислама в России пропагандируют терпимость и уважительное отношение к другой вере. В нашей стране на законных основаниях действуют, по крайней мере, 68 религиозных течений. Многообразие конфессий составляет важную особенность России. При таком положении особенно важно принимать и уважать религии других народов.

Особенно страшной проблемой современной России так же стало возникновение русских радикальных националистических организаций. Это особенно страшно в стране победившей фашизм. Они появились в ответ на увеличение в городах России количества мигрантов из Средней Азии и Кавказа, появления преступности со стороны мигрантов и неприятия русской культуры гастарбайтерами. Помимо непосредственного нападения на гастарбайтеров, они занимаются разжиганием межнациональной розни [12]. Их деятельность приводит к обострению конфликта между трудовыми мигрантами и местным населением. Такие организации несут огромную опасность для существования многонациональной России.

Большое значение в недопущении этнических и религиозных конфликтов имеет жесткий контроль и предотвращение нелегальной миграции. Нелегальные мигранты чаще занимаются преступной деятельностью. Также нужны изменения и по отношению к легальным мигрантам. Возможным решением будет обязательное обучение трудоустраивающихся гастарбайтеров русскому языку и знакомство с русской культурой. Повышение заработной платы до приемлемого уровня, возможно, позволит уменьшить поток мигрантов за счет того, что рабочие места будут занимать граждане Российской Федерации. Важна также помощь государства в адаптации приезжих к российскому обществу, например, через культурные мероприятия, курсы, официальную религию. Немаловажно также проводить работу по снижению враждебности к гастарбайтерам со стороны местного населения. В любом случае проблема является достаточно сложной и нужно находить пути решения.

Заключение

Этнические и религиозные конфликты в современном обществе возникают вследствие различий в социальных, культурных и религиозных позициях; в нежелании воспринимать возможность существования других традиций и образа жизни. Как видно из примера с гастарбайтерами, большой приток мигрантов с сильно отличающейся культурой и религией, а также нежеланием их адаптироваться под местную среду может создать существенную проблему в обществе.

Многие мигранты, приезжающие на низкоквалифицированную работу, имеют низкий уровень образования и культурности, это может являться причиной того, что некоторые из них ведут себя вызывающе, негативно и презрительно отзываются о культуре граждан России. Также на обособленность влияет и социальное неравенство. Мигрантам из стран СНГ чаще всего выплачивают заработную плату, которая существенно ниже, чем у граждан Российской Федерации на аналогичных должностях. Эти причины вызывают противоречия в обществе, которые могут привести к конфликтам. Как к локальным, так и на уровне всего государства.

В России в современное время на фоне этого появились радикальные националистические организации, которые не приемлют мирного решения конфликта. Они пропагандируют нацистские лозунги и насилие. Их существование в нашей стране, как и в любой другой неприемлемо. В какой-то степени влияние на возникновение и течение межнациональных и религиозных конфликтов оказывают и общемировые движения, такие как: радикальные религиозные течения, мировые события и другие конфликты. Для дальнейшего существования любого государства, в частности Российской Федерации, нужно решать проблему межэтнических и религиозных конфликтов, так они ослабляют само государство, повышают уровень преступности и могут привести к глобальному вооруженному конфликту.

Список литературы:

1. Авксентьев В. А., Попов М. Е. Конфликтные идентичности в современной России: от советскости и далее // Социально-гуманитарные знания. 2007. № 3. С. 195-209.
2. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: теория, история, библиография. М. 1996. 143 с.
3. Ахиезер А. Культурные основы этнических конфликтов // Общественные науки и современность. 1994. №4. С. 115-127.
4. Зеленков М. Ю. Конфликтология. М.: Дашков и К. 2013. 324 с.
5. Мнацаканян М. О. О природе социальных конфликтов в современной России // Социс. 1997. №6. С. 81-88.
6. Ним Е. Г. Специфика проявления конфликтности и деструкции в религиозной жизни общества. Автореф. дисс. ...канд. социол. наук. Барнаул. 1999. С. 9-16.
7. Нуруллаев А. А. Проблемы диалога религий в эпоху глобализации // Вестник Российского университета дружбы народов. 2001. №3. С. 28-35.
8. Чернявская Ю. В. Психология национальной и религиозной нетерпимости. Мн., 1998. С. 81.
9. Рывкина Р. В. Постсоветское государство как генератор конфликтов // Социс. 1999. №5.
10. Савченко И. А. Молодежный экстремизм в г. Москве: опыт социологического исследования // Социодинамика. 2018. №4. С. 21-28.
11. Хантингтон С. Столкновение цивилизация. М.: Издательство АСТ. 2003

12. Хунагов Р. Д., Шадже А. Ю. Кавказский фактор в современной России // Социс. 2001. №3. С. 77-80.

13. Якушин А. С., Николаева А. А. Конфликты в педагогическом коллективе: действия руководителя образовательной организации // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №6. С. 328-332.

Список литературы

1. Avksentiev, V. A., & Popov, M. E. (2007) Konfliktnye identichnosti v sovremennoi Rossii: ot sovetskosti i dale. *Sotsial'no-gumanitarnye znaniya*, (3). 195-209. (in Russian).

2. Antsupov, A. Ya., & Shipilov, A. I. (1996). Konflikologiya: teoriya, istoriya, bibliografiya. Moscow. 143. (in Russian).

3. Akhiezer, A. (1994). Kul'turnye osnovy etnicheskikh konfliktov. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*, (4). 115-127. (in Russian).

4. Zelenkov, M. Yu. (2013). Konflikologiya. Moscow. Dashkov i K. 324. (in Russian).

5. Mnatsakanyan, M. O. (1997). O prirode sotsial'nykh konfliktov v sovremennoi Rossii. *Sotsis*, (6). 81-88. (in Russian).

6. Nim, E. G. (1999). Spetsifika proyavleniya konfliktnosti i destruktсии v religioznoi zhizni obshchestva. Avtoref. diss. ...kand. sotsiol. nauk. Barnaul. 9-16. (in Russian).

7. Nurullaev, A. A. (2001). Problemy dialoga religii v epokhu globalizatsii. *Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov*, (3). 28-35. (in Russian).

8. Chernyavskaya, Yu. V. (1998). Psikhologiya natsional'noi i religioznoi neterpimosti. Mn., 81. (in Russian).

9. Ryvkina, R. V. (1999). Postsovetskoe gosudarstvo kak generator konfliktov. *Sotsis*, (5). (in Russian).

10. Savchenko, I. A. (2018). Molodezhnyi ekstremizm v g. Moskve: opyt sotsiologicheskogo issledovaniya. *Sotsiodinamika*, (4). 21-28. (in Russian).

11. Khantington, S. (2003). Stolknovenie tsivilizatsiya. Moscow. Izdatel'stvo AST. (in Russian).

12. Khunagov, R. D., & Shadzhe, A. Yu. (2001). Kavkazskii faktor v sovremennoi Rossii. *Sotsis*, (3). 77-80. (in Russian).

13. Yakushin, A., & Nikolaeva, A. (2018). Conflicts in the pedagogical collective: actions of the head of educational organization. *Bulletin of Science and Practice*, 4(6), 328-332. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 25.08.2019 г.*

*Принята к публикации
29.08.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Попенкова Д. И. Проблема этнических и религиозных конфликтов в современной России // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №10. С. 274-279. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/31>

Cite as (APA):

Popenkova, D. (2019). Problems of Ethnic and Religious Conflicts in Modern Russia. *Bulletin of Science and Practice*, 5(10), 274-279. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/31> (in Russian).